

ӘЛІППЕНІ ОҚЫТУДА МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

АЛИМБАЕВА АЯУЛЫМ
АБЫЛАЕВА АЙГҮЛ

Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің педагогика және психология
институтының студенттері

Ғылыми жетекші-ИМАНКУЛОВА ЛЯЙЛЯ БОЛАТКУЛОВНА
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада әліппені оқыту үдерісінде мультимедиялық құралдарды қолданудың маңызы мен ерекшеліктері қарастырылған. Цифрлық технологиялар мен интерактивті ресурстарды пайдалану арқылы бастауыш сынып оқушыларының оқу мотивациясын арттыру, оқу материалын терең меңгеру және тілдік дағдыларын дамыту жолдары талданады. Сонымен қатар мультимедиялық құралдардың (бейнематериалдар, анимациялар, интерактивті жаттығулар, электронды оқулықтар) оқу үдерісіндегі тиімділігі мен оларды қолданудың әдістемелік аспектілері сипатталады. Зерттеу нәтижесінде мультимедиялық технологияларды орынды пайдалану әліппе сабағының сапасын арттырып, оқушылардың танымдық белсенділігін дамытуға ықпал ететіні анықталды.

Түйін сөздер: ойын, байланыстырып сөйлеу, тіл дамыту, бастауыш сынып, әдістеме, шығармашылық қабілет, педагогикалық технология.

Аннотация. В статье рассматриваются значение и особенности использования мультимедийных средств в процессе обучения грамоте. Анализируются пути повышения учебной мотивации учащихся начальных классов, глубокого усвоения учебного материала и развития языковых навыков посредством использования цифровых технологий и интерактивных ресурсов. Кроме того, описывается эффективность мультимедийных средств (видеоматериалов, анимаций, интерактивных упражнений, электронных учебников) в учебном процессе и методические аспекты их применения. В результате исследования установлено, что целесообразное использование мультимедийных технологий повышает качество уроков обучения грамоте и способствует развитию познавательной активности учащихся.

Ключевые слова: игры, связная речь, развитие речи, начальная школа, методика, творческие способности, педагогическая технология.

Abstract. The article examines the significance and features of using multimedia tools in the process of literacy instruction. It analyzes ways to increase the learning motivation of primary school students, deepen their understanding of educational material, and develop language skills through the use of digital technologies and interactive resources. In addition, the effectiveness of multimedia tools (videos, animations, interactive exercises, electronic textbooks) in the learning process and the methodological aspects of their application are described. The results of the study show that the purposeful use of multimedia technologies improves the quality of literacy lessons and contributes to the development of students' cognitive activity.

Keywords: game coherent speech, speech development, primary school, methodology, creative ability, pedagogical technology.

Қазіргі заманда білім беру жүйесінің барлық деңгейінде ақпараттық коммуникациялық және мультимедиялық технологияларды пайдалану – оқытудың тиімділігін арттырудың басты шартына айналды. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «білім беру жүйесін

дамытудың басымдығы» айқын белгіленіп, «білім мен ғылым жүйесін» одан әрі дамытуға және жетілдіруге бағытталған инновациялық әдістерді, оқыту технологиялары мен зерттеулерді әзірлеуге, сынақтан өткізуге және ендіруге қатысуы» туралы көрсетіліп, білім беру жүйесіндегі проблемаларды шешудегі маңыздылығы басым көрсетіліп, оларды кәсіби даярлау мазмұнының сапасын жақсарту мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру белгіленген [1]. Әсіресе бастауыш сыныптағы сауат ашу кезеңінде, яғни әліппені оқыту барысында, мультимедиялық құралдарды қолдану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, оқу үдерісін жаңаша бағытта ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Әліппе – бастауыш білім берудің ең алғашқы және маңызды кезеңі. Бұл сабақтар арқылы бала алғаш рет әріптермен танысып, дыбыстарды ажыратуды, буындап оқуды, сөз құрауды және жазуды үйренеді.

Демек, сауат ашу процесінің сапасы мен нәтижелілігі баланың кейінгі оқу жетістіктеріне тікелей әсер етеді. Сонымен қатар мультимедиялық технологияларды қолдану мұғалімге де көптеген мүмкіндік береді. Біріншіден, сабақ құрылымын түрлендіріп, әртүрлі әдістерді тиімді біріктіруге жағдай жасайды. Екіншіден, уақытты үнемдеп, оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеріп, саралап оқытуға мүмкіндік береді. Үшіншіден, оқу материалын визуалды түрде көрсету арқылы күрделі ұғымдарды жеңілдетіп түсіндіруге ықпал етеді.

Қазіргі таңда біздің оқып жатқан Әліппе» оқулығын тұңғыш құрастырған ағартушы Ахмет Байтұрсынұлы. Оның осы еңбегі «(Оқу құралы, 1912 жыл) деген атпен қысқа уақыттың ішінде 12 мәрте жарық көріп, мыңдаған данамен кең байтақ далаға таралған. Әліппе оқыту – сауат ашудың алғашқы баспалдағы. Сабақ – білім беру үдерісіндегі басты ұйымдастыру формасы ретінде оқушыларға тек білім беріп қана қоймай, олардың рухани дүниесін байытуға, ойөрісін дамытуға ықпал етеді. Сонымен қатар, сабақ барысында оқушы мен мұғалім арасындағы педагогикалық қарым-қатынас орнап, тәрбиелік мақсаттар жүзеге асады. Әрбір бала мейірім мен жылы ықыласқа мұқтаж, сондықтан оқутәрбие процесінде осыны басты назарда ұстау қажет. Қазіргі заман талабына сай мұғалім сабаққа тың көзқараспен қарап, дәстүрлі әдістермен қатар жаңа тәсілдерді қолдана білуі керек. [2] Мұғалімнің кәсіби ізденісі, теориялық әрі әдістемелік дайындығы, шеберлігі сабақтың сапасынан көрініс табады. Осы орайда, сабақ барысында оқушының қызығушылығын оятатын, тиімді әдістәсілдерді қолданудың маңызы зор.

1-сыныптағы Әліппе кезеңі – сауат ашудың негізі қаланатын аса жауапты уақыт. Бұл кезеңнің негізгі мақсаты – оқушыларға оқу мен жазудың бастауын үйрету. Осы кезеңде әртүрлі сабақ түрлерін өткізу арқылы оқушылардың қызығушылығын арттырып, білімге деген ынтасын оятуға тырысамын. Мысалы, саяхат сабақ, мерекелік сабақ, жарыс сабақ, білім сабағы, серуен сабақ сынды сабақ түрлерін қолданамын. Жаңа дыбысты таныстыруда оқушылардың белсенділігін арттыру үшін мынадай әдісті пайдаланамын: – Тақтаға бірнеше сөз жазамын. Балалар сол сөздердің ішінен қандай дыбыстың тығылып тұрғанын анықтауы керек.

Мысалы: Өнші, сән, әке, дән, дәмді – осы сөздер арқылы «Ә» дыбысын табу ұсынылады. Мұндай тапсырмалардан кейін оқушылар сөздер мен сөйлемдерді оқуға көшеді. Бірсарынды оқуды болдырмас үшін «Сөздер суретпен дұрыс байланысқан ба?» деген ойын ұйымдастырамын. Бұл – оқушылардың мәтінді қызығып, белсенді оқуға итермелейді. Оқытуда ойын әдістерінің орны ерекше. Дидактикалық және ұлттық ойындар – оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыратын маңызды құрал. Профессор Т.Сабыровтың айтуынша, сабақты ойынға айналдыру дұрыс емес, бірақ ойын элементтерін ұтымды қолдану оқушы белсенділігін арттырады. Сабақта дәстүрлі емес тәсілдерді (сайыс, КТК, викториналар т.б.) қолдануға болады. [4]

Мультимедиялық тәсілдің тиімділігі — есту, көру және сөйлеу арналарын бірдей белсендіруінде. Нәтижесінде балалар дыбыстарды дұрыс айтуға, буынға бөлуге және сөздерді еркін оқуға үйренді. [5]

Сабақ соңында көпшілігі өз бетінше жаңа сөздер құрастыруға тырысты. Сенсорлы интеграцияның мысалдары:

1. «Айналма» ойыны.

Мақсаты: Оқушылардың бір-бірімен танысып, еркін қарым-қатынас орнатуына және достық сезімдерін қалыптастыруға мүмкіндік жасау.

Ойын барысы:

Барлық оқушылар дөңгелене тұрады. Мұғалім әр баламен жеке амандасып, қол алысады. Кейін ортаға бір баланы шығарып, қалғандары оның айналасында шеңбер жасап тұрады. Барлығы бірге келесі сөздерді айтып қайталайды: Балалар, тұрайық, Шеңбер құра қалайық. Сен де менің досымсың, Мен де сенің досыммын, Барлығымыз доспыз.

Практикада қолдану ерекшелігі:

Бұл ойынды 1-сынып оқушыларымен сабақтың басында, психологиялық дайындық кезеңінде қолдану тиімлі. Алғашқы сабақтарда кейбір балалар ұялшақ, өз ойын ашық жеткізе алмайтын еді. «Айналма» ойыны олардың көңіл-күйін жақсартып, өзара жылы қарым-қатынас орнатуға көмектесті.

Балалар бір-бірімен қол алысып, күлімдеп сөйлескен сайын сенім арта түсті. Сабақтағы атмосфера жайлы және мейірімді болды.

Ойын нәтижесінде оқушылар бір-бірінің есімін жақсы есте сақтап, бірлесе әрекет етуге бейімделді. Тіпті әдетте үндемейтін балалар да қатысып, сынып ортасына шығып, өзін еркін ұстауды үйренді. Бұл ойын әсіресе ұялшақ немесе тұйық мінезді балаларды белсенді етуге өте тиімді болды.

2. «Қуыршақпен ойна» жаттығуы

Мақсаты: Балалардың тілдік қорын кеңейту, зейінді дамыту және әлеуметтік рөлдерді түсінуге үйрету.

Ойын барысы:

Мұғалім балаларға түрлі тақырыптар ұсынады: «Дүкенде», «Қонақта», «Дәрігер мен науқас», «Дүкенге барамыз». Әр бала өз рөлін таңдап, қуыршақтарды пайдаланып, шағын диалогтар құрады. Мысалы, бір бала – сатушы, екіншісі – сатып алушы. Бұл ойынды мен «Тіл дамыту» сабағында қолдандым. Әсіресе сөйлеу дағдысы баяу дамып келе жатқан балаларға пайдалы болды. Қуыршақтар арқылы сөйлескенде балалар өздерін еркін сезінді, ұялмай сөйледі.

Мысалы, «Дүкенде» ойынында оқушылар «Маған нан беріңізші», «Рахмет», «Келесіде тағы келемін» сияқты сыпайы сөздерді қолданды. Бұл олардың сөйлеу мәдениетін қалыптастырды.

Сабақ соңында балалар қуыршақтарды өздері сөйлетіп, жаңа диалогтар ойлап тапты. Осылайша, ойын баланың қиялын, логикалық ойлауын және тіл байлығын дамытты.

Мен байқағаным — ойын кезінде балалардың көзі жанып, қызығушылығы оянып, әрқайсысы өз рөлін толық орындауға тырысты. Бұл тәсіл баланы сабаққа тартудың ең тиімді жолдарының бірі болды.

Сенсорлы интеграция ойындары, соның ішінде «Айналма», «Қуыршақпен ойна», «Артығын тап», «Достарымызға үй саламыз» сынды жаттығулар балалардың әлеуметтік дағдыларын, өзара қарым-қатынас жасау қабілеттерін, логикалық ойлау мен шығармашылық қабілеттерін дамытты. Мысалы, «Айналма» ойыны оқушылардың топта еркін араласуына, өз ойын ашық жеткізуіне септігін тигізді, ал «Қуыршақпен ойна» балалардың сөйлеу тілін дамытып, әртүрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс әрекет ету керектігін үйретті.

Мультимедиялық құралдарды пайдалану оқытуды көрнекі әрі әсерлі етті. Дыбыс пен бейнелер балалардың есте сақтауын жақсартып, оқу материалын тез меңгеруге көмектесті.

Қорытынды. Осылайша, жүргізілген зерттеу негізінде келесі қорытынды жасауға болады: Бүгінгі таңда білім беру саласында оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру, олардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, сондайақ оқыту процесін интерактивті әрі тиімді ету басты міндеттердің бірі болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда, сабақтарда ойын технологиялары мен мультимедиялық құралдарды қолдану – оқушылардың оқу материалын жеңіл әрі тез меңгеруіне үлкен мүмкіндік береді.

Бұл тәсілдер оқушылардың назарын аударуға, зейіндерін шоғырландырып, оқу процесін қызықты әрі тартымды етіп ұйымдастыруға септігін тигізеді. Оқу үдерісінде мультимедиялық технологияларды қолдану оқушылардың есте сақтау қабілетін жақсартып, оқу материалын қабылдауда визуалды және аудиалды қолдау береді. Бұл әсіресе ұялшақ немесе баяу меңгеретін балаларға оң әсерін тигізіп, олардың сабаққа деген белсенділігін арттырды. Сонымен қатар, мұғалімнің кәсіби шеберлігі мен шығармашылық ізденісі сабақтың сапасына тікелей әсер ететінін байқадым. Қорыта айтқанда, сабақта ойын әдістері мен мультимедиялық құралдарды ұтымды пайдалану оқушылардың білім алу процесін жеңілдетіп, олардың жан-жақты дамуына ықпал етеді. Бұл әдістер оқушылардың оқу материалын есте сақтауын жақсартып, тіл дамыту, логикалық ойлау және әлеуметтік қарым-қатынас дағдыларын дамытады. Мұғалімнің үнемі кәсіби дамуы мен жаңа әдістерді меңгеруі сабақтың тиімділігін арттырады және білім беру сапасының жоғары болуына негіз болады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. – Астана, 2007. – (ҚР 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы, өзгерістер мен толықтыруларымен).
2. Әбдіғалиева, Ш. Б. (2021). Бастауыш сыныпта цифрлық білім беру технологияларын қолдану әдістемесі. – Алматы: Қазақ университеті.
3. Нұрғалиева, Г. К. (2020). Бастауыш білім беруде мультимедиялық технологияларды пайдалану жолдары. – Нұр-Сұлтан: Білім баспасы.
4. Қараев, Ж. А. (2018). Интерактивті оқыту технологиялары. – Алматы: Рауан.
5. Сейітова, З. Ж. (2019). Мультимедиялық құралдардың бастауыш білім сапасына әсері. – Педагогика және психология журналы, №3, 45–49 беттер.
6. Ермекова, Г. (2022). «Әліппе» пәнін оқытуда АКТ қолданудың тиімді әдістері. – Бастауыш мектеп журналы, №4, 25–29 беттер.
7. Полат, Е. С. (2019). Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – Москва: Академия.